

МИРЗО УЛУҒБЕКНИНГ АСТРОНОМИЯ ИЛМИ РИВОЖИГА ҚЎШГАН ҲИССАСИ

Хўжаёров А.О.

катта ўқитувчи,

Осиё технологиялар университети.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11154382>

Сохибқироннинг кенг қамровли бунёдкорлик фаолиятини унинг суюкли набираси Мирзо Улуғбек изчил давом эттирган. Улуғбекнинг асли исми худди бобосиники каби Муҳаммад Тарағай бўлиб, у 1394 йил 2 мартда Султония шаҳрида туғилган. У Темурбек саройида катта мавқега эга бўлган. Бувиси Сарой Мулкхоним ва онаси Гавҳаршодбегим оқаларнинг бевосита мураббийлигида вояга етган. Дастлаб 15 ёшида, сўнгра 1412 йилда 18 яшар Улуғбек мирзо Мовароуннахрни ҳақиқий бошқаришга киришган. Мирзо Улуғбек қарийб қирқ йил мобайнида Мовароуннахрнинг донишманд ҳукмдори сифатида халқнинг азалий орзуси – тинчлик, тотувлик, илм-фан ва маданиятни тараққий топтириш йўлида улкан шижоат ва матонат кўрсатган. У бобосидан фарқли уларок, шиддатли ҳарбий юришлар уюштириш, қўшни мамлакатларни фатҳ этишга интилмаган. У ўз давлатини мустақкамлашга, мамлакат бирлигини сақлаб қолишга, илм-фан ва маданиятни юксалтиришга, баркамол авлодни шакллантиришга алоҳида эътибор қаратган [1].

Мирзо Улуғбек олиму шоир, илм аҳлини Самарқандга тўплаган. Фундаментал илм билан шуғулланувчи илмий ва маданий марказлар ишини қайтадан ташкил этган. Кутубхоналар мадрасалар қурилиши катта кўламда олиб борилган.

Илм-фан гуркираб ривожланган. Самарқанд илм-фан ва маданият ўчоғига айланган. Фалакиёт, хандаса, математика, риёзиёт илми мисли кўрилмаган даражада ривожланган. Улуғ кашфиётлар қилинган. Бугун бутун дунёни ҳайратга солаётган ва бундай улуғ кашфиётлар юз берган. XV асрда Гиёсиддин Жамшид ал-Коший унли касрларни яратган. Фақат ундан 175 йил кейингина Европада Симон Стивен бу кашфиётни такрорлаган эди.

Демак, бу даврда илм-фан мамлакат чегарасидан чиқиб улгурган ва жаҳоннинг кўпгина бурчаклари Шарқ дунёсининг бу илмий меросига умид кўзини тикиб турган кезлар эди. Темур ва темурийлар давлатида илм-фаннинг ривожланишига қулай муҳит ва имкониятлар эшиги очилган. Айниқса, Мирзо Улуғбек ўзидан олдинги барча ҳукмдорлардан фарқли равишда фақатгина давлат арбоби сифатидагина эмас, балки асл олим ва илм-фаннинг ҳимоячиси сифатида ажралиб турган. Бунинг устига Улуғбекнинг фан билан қизиқиши

унинг давлат бошқаруви фаолиятига маълум даражада салбий таъсир кўрсатмасдан қолмаган, албатта.

Улуғбек даврида қурилиш ишлари ривожлана борган, бир томондан янги иморатлар, иккинчи томондан унганча бошланган улкан қурилишлар ниҳоясига етказилган. Улуғбек ўз душманларини тинчитиб улгурмасиданоқ, унинг фармонига кўра, Бухорода, Самарқандда ва Ғиждувонда мадрасалар, мадраса қошида талабалар учун қулай хужралар, Марвда диний маҳкамалар қурилган. Улуғбек мадрасасининг ёнида султоннинг амри билан катта ҳаммом бунёд этилган. Самарқандда Кўхак тепалигида машҳур расадхона қурилган(1424-1428). Бибихоним масжиди, Гўри Амир мақбараси қурилиши тугалланган. Шоҳи Зинда ансамбли поёнига етказилган.

Улуғбек мирзо шахсий ҳаётида ҳам, сиёсий фаолиятида ҳам Шоҳрух мирзодан тамомила бошқача йўл тутган. Улуғбек олимлар, шоирлар билан илмий анжуманлар уюштириш, илм-фанга кенгроқ йўл очишдан иборат бўлган. Улуғбекнинг ишлари унинг ўтмишдошлари ишларидан кескин фарқ қилар, бу эса илм-фаннинг кенг тараққий этишида ижобий роль ўйнаган. Алишер Навоий бу ҳақда бундай деган эди. “Улуғбекнинг кўпгина қариндош уруғлари вафот этиб кетди. Бугун уларни ким эслаяпти. Аммо Улуғбек илм-фанга қўл узатиб кўп нарсаларга эришди”

Улуғбек мирзонинг илм-фанга бўлган муҳаббати, катта қобилияти, ва меҳнатсеварлиги туфайли астрономия мактабининг асосчиси ва раҳбари сифатида, бир неча иқтидорлари шогирдларнинг устози ва мураббийси сифатида ажойиб муваффақиятга эриша олган. Бу мактаб дунёнинг ҳамма бурчакларида ҳамма томондан эътироф этилган, шону шуҳратга сазовор бўлган. Улуғбекдаги илм ва фанга бўлган табиий қизиқиш ва саройдаги муҳит билан бир қаторда жуда юқори бўлган. Ундаги ўткир хотира ва аста-секинлик билан билимларни тўплаш туфайли ривожланиб борди. Натижада у ўзидаги бу табиий ва ақлий имкониятлари туфайли ўз замондошларидан жуда ҳам ўзиб кетган. Маълумки, Ўрта Осиёдаги ундан олдин ўтган қадимги халқлар ва олимларнинг қолдирган маданий ва илмий мероси унинг билимларига асосий манба бўлган.

Олим Улуғбекнинг илмий ғояларига Шарқнинг буюк мутафаккирлари ижобий таъсири қандай бўлган бўлса, олим Улуғбек ва унинг илмий мактаби олимлари таъсирида ғарбнинг буюк олими Р.Декарт математика ва геометрия ўртасидаги узвий боғлиқликни илмий исбот қилган. Математика ва геометрия соҳасидаги Декарт координатлари системасининг илмий ечимига Шарқнинг илмий зиёси сабаб бўлган. Бу эса ўз вақтида Европада Уйғониш даврини бошлаб берган ва унинг жадал ривожланишига таъсир этган. XVII асрда

Англиядаги илмий ва амалий математикада юз берган инқилоб, шарқнинг буюк даҳоси бўлган ва кейинги минг йилликда юз берган икки Уйғониш даврининг етук вакилларининг қолдирган илмий мероси натижаси эканлигини бугун бутун жаҳон эътироф этмоқда.

Мирзо Улуғбек теурий ҳукмдорлар орасида ўзининг юксак маънавияти, бебаҳо ва беназир ақл-заковати ҳамда юксак савияси билан катта шуҳрат қозонган. У Самарқандда астрономия академиясига асос солган ва унинг бу иши уни ўз юрти доирасидан чиқиб чет элларда ҳам номини ёйилишига сабаб бўлган. Мазкур астрономия мактабининг илмий кўлаמידан келиб чиқиб, уни астрономия академияси, дейиш ўринлидир. Чунки “академия” тушунчаси афсонавий қаҳрамон “Академа” номидан олинган бўлиб, унинг номи билан Афина шаҳри яқинида бир шаҳар ҳам Академия деб аталганлиги маълум. Бошқа манбаларда академия – баъзи бир илмий муассасаларнинг номи ҳамдир. Қадимги юнон файласуфи Афлотун (Платон, мил. авв. 429-348 йиллар) академия ташкил қилган.

XV асрда Самарқандда ташкил қилинган Улуғбек расадхонасини тан олган ва дунёга таратган киши француз ёзувчиси ва файласуфи Вольтер (1694-1778) дир. А.Абдурахмонов ўзининг “Улуғбек академияси” номли китоби(1994)да Вольтернинг қуйидаги сўзларини келтиради: “Трансоксианада унинг (яъни Амир Темурнинг) ўрнига тахтга чиққан машҳур Улуғбек Самарқандда биринчи академияга асос солди”. Чиндан ҳам Улуғбек томонидан қурдирилган расадхона ўз даврининг академияси бўлган.

Астрономия тарихига “Улуғбекнинг Самарқанд академияси”, ва Улуғбекнинг “Самарқанд астрономия мактаби” номи билан кирди. Биринчи номни француз адиби Вольтер, иккинчи номни эса академик Тошмуҳаммад Қори-Ниёзий берганди.

Улуғбек 1424-1428 йилларда Самарқандда ўз атрофига тўплаган олимларнинг кўмагида Обираҳмат ариғи ёнида расадхона қурдирган Унда Қозизода Румий ҳам қатнашган. Доира шаклидаги бу доирасимон бинонинг айланаси 47 метр, баландлиги 31 метр бўлган. Бинонинг сирти кошинлар ва сирли парчинлар билан қопланган. Ички саҳни секстант (осмон ёритгичларнинг баландлигини белгилаш учун мўлжалланган кўзгу қайтаргичли асбоб) ва коридорлар уч қисмга бўлинган. Расадхона жойлашган мавзе эса маҳаллий аҳоли ўртасида “Нақши жаҳон” номи билан аталган.

Гиёсиддин Жамшид ал-Коший раҳбарлигида расадхона ичига унинг асосий ўлчов асбоби секстант ўрнатилган, бу асбоб эса ўша давр энг катта секстанти ҳисобланган. Али Қушчи унинг баландлигини 50 метр деб

ҳисоблаган. Бу жойда Улуғбек 15 минг нусхадаги барча соҳаларга оид илмларни жам этган энг катта кутубхона барпо этган.

Мазкур академияда 1471 йилда дунёнинг турли бурчакларидан жам бўлган барча соҳаларга оид илмлар билан шуғулланувчи ижодкор олимлар сони 100 нафардан ошиб кетган. Улар орасида астрономия ва математика соҳаси олимлари энг обрўли ҳисобланишган. Бу ерда ўз даврининг “Афлотуни замон” номи билан машҳур Мавлоно Қозизода Румий, Жамшид ал-Коший ва “ўз даврининг Птоломейи” номи билан шухрат қозонган Али Қушчи ва бошқа кўпгина олимлар тадқиқот ишлари олиб боришган. Ўша давр муаррихи Давлатшоҳ Самарқандий “Тазкирот уш-шуаро” асарида “Мирзо Улуғбек хандаса (геометрия) илмида мажастийкушо эрди” деб ёзади. Мажастийкушо – Птоломейнинг (II аср) “Алмасгет” асарининг арабча номидир.

Мирзо Улуғбек қадимги юнон олимларидан Платон (Афлотун), Аристотел (Арасту), Гиппарх (Иббархус) ва Птоломей (Батлимус), Шарқ олимларидан Форобий, Хоразмий, Беруний, Ибн Сино ва Носириддин Тусий илмий мероси билан яқиндан таниш эди. У аниқ фанлардан маърузалар ўқиган, илмий баҳслар уюштирган, астрономик кузатишлар олиб борган, астрономия ва математикага тарихига доир асарлар ёзган эди.

Улуғбек астрономия мактаби мусулмон Шарқи маданияти ва фани тарихида алоҳида нуфузга эга бўлган ва муҳим аҳамият касб этган. У бошчилигида олиб борилган илмий тадқиқотлар ва кузатишлар туфайли 1018 та юлдузларнинг ўрни ва ҳолати ўрганилиб, уларнинг астрономик жадвали тузилган.

Марказий Осиё, Яқин ва Ўрта Шарқ мамлакатлари бўйлаб жойлашган 683 та географик марказларнинг Самарқанд кенглигига нисбатан координатлари белгилаб чиқилган. Расадхона олимлари томонидан учинчи даражали алгебраик тенглама ечилиб, бир даражали ёйнинг синуси аниқланган [2].

Ўша даврда аниқ фанларнинг ривожланиши, ана шу соҳага оид ажойиб асарларнинг ёзилиши, ниҳоят буюк мутафаккирлар, математиклар, астрономлар билан яқин мулоқатда бўлиш Улуғбек фаолиятининг асосий йўналишини белгилаб берди. Улуғбек замонасида “Солномалар қаймоғи” номли асарнинг муаллифи, муаррих Лутфулло Ҳофизи Абрў (1431 йилда вафот этган), фалсафий тасаввуф характеридаги “Ат-таърифати Журжоний” рисоласининг муаллифи Али ибн Муҳаммад Журжоний (1413 йилда вафот этган), машҳур шарҳчи, табиб Мавлоно Нафис ибн Кирмоний, йирик шоирлардан Сирожиддин Бисотий Самарқандий (1412 йилда вафот этган), Хаёлий Бухорий (1449 йилда вафот этган), 1409-1410 йилларда ёзилган “Юсуф ва Зулайҳо” достонининг муаллифи Бадахший Дурбек, қасида жанрининг

асосчиси, қасиданавис Саккокий (1465 ёки 1468 йилда вафот этган), етук мударрислар Саййид Имомиддин Мавлоно Хавофий, забардаст шоирлар мавлоно Лутфий, Хаёлий, Исматулло Бухорий, Камол Бадахшоний, Хожа Абу Фазлуллоҳ Абуллайсий ва бошқа фан, адабиёт ва санъат намояндalари яшаб ижод қилишган.

Илм-фан, санъат ва маданият аҳли ўз ақидаларидан чекинмади ва жаҳон илм-фани хазинасига бой маданий ва илмий мерос қолдирди. Улуғбек яшаб ўтган давр ва унинг илмий мероси юзасидан тадқиқотлар олиб борган, италян тадқиқотчиси Жон Свифт ўша давр сиёсий манзарасини Европада католик динининг тараққиётга ғов бўлганлигига қиёслаб, ҳар бир даврнинг илғор ва пассив томонлари бўлганлиги, ана шу қарама- қаршилиқлар курашида муҳим кашфиётларнинг яратилиши уни ҳақлигининг ҳақиқий исботидир, – дейди.

Адабиётлар:

1. Бўриев О., Қахҳоров Н. Темурийлар Ренессанси. Монография. – Т.: Tafakkur, 2020. – 192 бет.
2. Абдурахмонов А. Улуғбек академияси. – Т.: Қомуслар Бош тахририяти, 1993. Б.26.